

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20928708>

O'LCHOV VOSITALARINI KALIBRLASHDA O'LCHOV NOANIQLIGINI BAHOLASH (GUM METODIKASI ASOSIDA)

Z.B. To'rayev

Qarshi davlat texnika universiteti,
“Metrologiya, va materialshunoslik muhandisligi” kafedrasida dotsenti

ANNOTATSIYA

Maqolada o'lchov vositalarini kalibrlashda o'lchov noaniqligini baholash masalasi o'lchov noaniqligini ifodalash bo'yicha xalqaro qo'llanma — GUM (JCGM 100:2008) metodikasi asosida ko'rib chiqilgan. O'lchov noaniqligini baholash metrologik ta'minotning va o'lchov natijalari ishonchliligini ta'minlashning markaziy elementi hisoblanadi. Ishda A va B turdagi noaniqlik tarkibiy qismlarini aniqlash, ularni birlashtirilgan standart noaniqlikka jamlash hamda kengaytirilgan noaniqlikni qoplash koeffitsienti yordamida hisoblash ketma-ketligi bayon etilgan. Amaliy misol sifatida raqamli manometrni 10 bar nuqtasida kalibrlash jarayoni keltirilib, noaniqlik byudjeti tuzilgan va kengaytirilgan noaniqlik $k = 2$ qoplash koeffitsienti bilan hisoblangan. Olingan natijalarga ko'ra, umumiy noaniqlikka eng katta hissa takrorlanuvchanlik va etalonning noaniqligi qo'shadi. Metodika O'zbekiston korxonalarining metrologiya xizmatlari uchun amaliy tavsiya sifatida taklif etiladi.

Kalit so'zlar: o'lchov noaniqligi, kalibrlash, GUM, standart noaniqlik, kengaytirilgan noaniqlik, qoplash koeffitsienti, metrologik kuzatuvchanlik, noaniqlik byudjeti, manometr.

ABSTRACT

The paper addresses the evaluation of measurement uncertainty in the calibration of measuring instruments based on the international Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM, JCGM 100:2008). Uncertainty evaluation is a central element of metrological assurance and of the reliability of measurement results. The sequence of identifying Type A and Type B uncertainty components, combining them into a combined standard uncertainty, and computing the expanded uncertainty by means of a coverage factor is presented. As a worked example, the calibration of a digital pressure gauge at the 10 bar point is carried out, an uncertainty budget is built, and the expanded uncertainty is calculated with a coverage factor $k = 2$. The results show that repeatability and the reference standard contribute most to the overall uncertainty. The methodology is proposed as a practical recommendation for the metrology services of enterprises in Uzbekistan.

Keywords: measurement uncertainty, calibration, GUM, standard uncertainty, expanded uncertainty, coverage factor, metrological traceability, uncertainty budget, pressure gauge.

1. KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyot, sanoat ishlab chiqarishi, savdo va ilmiy tadqiqotlarda qabul qilinadigan qarorlarning aksariyati oʻlchov natijalariga tayanadi. Mahsulot sifatini boshqarish, savdoda hisob-kitoblarni amalga oshirish, xavfsizlikni taʼminlash va texnologik jarayonlarni nazorat qilish — bularning barchasi ishonchli oʻlchovlarni talab etadi. Biroq har qanday oʻlchov maʼlum bir darajadagi nomukammallikka ega boʻlib, hech bir oʻlchov natijasini cheksiz aniqlik bilan olib boʻlmaydi. Shu sababli oʻlchovning sonli qiymati oʻz-oʻzidan toʻliq emas: u oʻlchov natijasiga boʻlgan ishonch darajasini tavsiflovchi kattalik — oʻlchov noaniqligi bilan birga keltirilishi lozim.

Oʻlchov noaniqligi (measurement uncertainty) — oʻlchov natijasi bilan bogʻlangan va oʻlchanayotgan kattalikning qiymatlari oqilona tarzda yoyilishini tavsiflovchi parametrdir. Xatolik (error) tushunchasidan farqli oʻlaroq, noaniqlik oʻlchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati nomaʼlum boʻlgan sharoitda, natijaning qaysi oraliqda yotishini berilgan ishonch ehtimoli bilan koʻrsatadi. Aynan shu sababli zamonaviy metrologiya xatoliklar nazariyasidan noaniqliklarni baholash konsepsiyasiga oʻtgan.

Oʻlchov noaniqligini ifodalashning xalqaro miqyosda kelishilgan asosi 1993-yilda nashr etilgan va keyinchalik JCGM 100:2008 sifatida qayta chop etilgan “Oʻlchov noaniqligini ifodalash boʻyicha qoʻllanma” (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, GUM) hisoblanadi. Ushbu hujjat etti nufuzli xalqaro tashkilot (BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML) tomonidan tan olingan boʻlib, noaniqlikni baholashning yagona uslubiyatini belgilaydi. ISO/IEC 17025:2017 standarti esa kalibrlash va sinov laboratoriyalaridan oʻlchov natijalari bilan birga ularning noaniqligini bayon etishni talab qiladi.

Oʻzbekiston Respublikasida metrologik faoliyat “Metrologiya toʻgʻrisida”gi Qonun (yangi tahriri 2020-yil 7-apreldagi OʻRQ-614-son; soʻnggi oʻzgartirishlar 2023-yil 26-oktyabrdagi OʻRQ-872-son, 2024-yil 28-yanvardan kuchga kirgan) bilan tartibga solinadi. Qonun oʻlchashlarning yagona birlikda boʻlishini, oʻlchov natijalarining milliy va xalqaro etalonlargacha metrologik kuzatuvchanligini hamda ishonchsiz oʻlchov natijalarining oldini olishni asosiy vazifa sifatida belgilaydi. Metrologiya sohasidagi davlat boshqaruvini Oʻzbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi amalga oshiradi; milliy etalonlar bazasini esa “Oʻzbekiston milliy metrologiya instituti” (OʻzMMI) saqlaydi. 2025-yilda Oʻzbekistonning Metr konvensiyasiga qoʻshilishi (OʻRQ-1100-son) milliy oʻlchov natijalarining xalqaro tan olinishini yanada mustahkamladi.

Shunga qaramay, amaliyotda koʻplab korxonalarining metrologiya xizmatlari oʻlchov natijasini koʻpincha noaniqlik koʻrsatkichisiz, faqat asbobning koʻrsatishi sifatida qayd etadi. Bu esa natijaning ishonchlilik darajasini baholashni, turli

laboratoriyalar natijalarini taqqoslashni hamda mahsulotning belgilangan dopusk chegaralariga muvofiqligi to'g'risida asosli qaror qabul qilishni qiyinlashtiradi. Demak, noaniqlikni baholashning tushunarli va amaliy uslubiyatiga bo'lgan ehtiyoj dolzarbligicha qolmoqda.

Tadqiqotning maqsadi — o'lchov vositalarini kalibrlashda o'lchov noaniqligini baholashning GUM metodikasiga asoslangan ketma-ketligini bayon etish va uni aniq amaliy misolda namoyish qilishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi **vazifalar** belgilandi: noaniqlik bilan bog'liq asosiy tushunchalar va matematik modelni ko'rib chiqish; A va B turdagi noaniqlik tarkibiy qismlarini baholash usullarini tavsiflash; raqamli manometrni kalibrlash misolida noaniqlik tarkibiy qismlarini hisoblash; noaniqlik byudjetini tuzish hamda birlashtirilgan va kengaytirilgan noaniqlikni aniqlash; olingan natijalarni tahlil qilib, amaliy tavsiyalar shakllantirish.

2. TADQIQOT USULLARI VA MATERIALLARI

2.1. Asosiy tushunchalar va matematik model

Kalibrlash — bu o'lchov vositasi ko'rsatishlari bilan tegishli etalon bilan ta'minlangan haqiqiy (mos yozuvlar) qiymatlar o'rtasidagi bog'lanishni belgilangan sharoitlarda aniqlash jarayoni. Kalibrlash natijasi sifatida o'lchov vositasining xatoligi (yoki tuzatmasi) va shu xatolikka bog'liq o'lchov noaniqligi olinadi.

GUM metodikasiga ko'ra, o'lchanayotgan kattalik (Y) bevosita o'lchanadigan yoki boshqa manbalardan olinadigan kirish kattaliklari orqali matematik model bilan ifodalanadi:

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N), \quad (1)$$

bu yerda X_i — kirish kattaliklari (asbob ko'rsatishi, etalon qiymati, sharoit ta'sirlari va h.k.). Har bir x_i baholashning standart noaniqligi $u(x_i)$ bilan tavsiflanadi.

2.2. A turdagi noaniqlikni baholash

A turdagi baholash (Type A) — bir xil sharoitlarda olingan takroriy kuzatishlar qatorini statistik tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. n ta mustaqil kuzatish uchun kattalikning eng yaxshi bahosi sifatida arifmetik o'rta qiymat qabul qilinadi:

$$\bar{x} = (1/n) \cdot \sum x_i. \quad (2)$$

Kuzatishlarning tarqoqligi tajriba standart og'ishi bilan baholanadi:

$$s(x) = \sqrt{[(1/(n-1)) \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2]}. \quad (3)$$

O'rta qiymatning standart noaniqligi (A turdagi standart noaniqlik) esa quyidagicha aniqlanadi:

$$u_A = s(\bar{x}) = s(x) / \sqrt{n}. \quad (4)$$

2.3. B turdagi noaniqlikni baholash

B turdagi baholash (Type B) statistik bo'lmagan boshqa ma'lumotlarga — etalonning kalibrlash sertifikatiga, asbob pasportiga, asbob diskretligiga, ishlab chiqaruvchi spetsifikatsiyalariga va boshqa manbalarga asoslanadi. Bunda har bir manba uchun mos taqsimot qabul qilinadi va standart noaniqlik quyidagi qoidalar bo'yicha hisoblanadi:

- normal taqsimot (masalan, sertifikatda kengaytirilgan noaniqlik U va qoplash koeffitsienti k berilgan bo'lsa): $u = U / k$;
- to'g'ri to'rtburchak (tekis) taqsimot, yarim kengligi a bo'lganda: $u = a / \sqrt{3}$;
- uchburchak taqsimot, yarim kengligi a bo'lganda: $u = a / \sqrt{6}$.

Asbob diskretligi (o'qish qadami) d bo'lsa, unga mos noaniqlik tekis taqsimot bilan $u = (d/2)/\sqrt{3}$ ko'rinishida baholanadi.

2.4. Birlashtirilgan va kengaytirilgan noaniqlik

Har bir kirish kattaligining noaniqligi natijaga ta'sir koeffitsienti (sezgirlik koeffitsienti) $c_i = \partial f / \partial X_i$ orqali o'tkaziladi. Kirish kattaligi o'zaro bog'liq bo'lmaganda birlashtirilgan standart noaniqlik noaniqliklarni kvadratik jamlash (geometrik yig'indi) qonuni bo'yicha topiladi:

$$u_c = \sqrt{[\sum c_i^2 \cdot u^2(x_i)]}. \quad (5)$$

Kalibrlashda asbob ko'rsatishi va etalon qiymati bir xil birlikda ifodalanganda barcha sezgirlik koeffitsientlari odatda birga teng ($c_i = 1$) deb qabul qilinadi. Yakuniy natijada kerakli ishonch ehtimoli (odatda 95%) bilan oraliqni ko'rsatish uchun kengaytirilgan noaniqlik kiritiladi:

$$U = k \cdot u_c, \quad (6)$$

bu yerda k — qoplash koeffitsienti. Natijaning taqsimoti normalga yaqin bo'lganda va erkinlik darajalari yetarli bo'lganda $k = 2$ qabul qilinadi, bu taxminan 95% ishonch ehtimoliga mos keladi. Aniq hisoblashlarda effektiv erkinlik darajalari Welch–Satterthwaite formulasi orqali aniqlanib, k qiymati Student taqsimoti bo'yicha tanlanadi.

2.5. Tadqiqot materiallari

Amaliy hisoblash uchun ob'ekt sifatida diskretligi 0,01 bar bo'lgan raqamli manometr (kalibrlanayotgan o'lchov vositasi) tanlandi. Mos yozuvlar (etalon) sifatida kalibrlash sertifikatiga ega bo'lgan yuqori aniqlikdagi bosim etaloni qo'llanildi; uning sertifikatida kengaytirilgan noaniqlik $U = 0,008$ bar ($k = 2$) ko'rsatilgan. Kalibrlash 10 bar nominal nuqtada, nazorat qilinadigan harorat sharoitida (20 ± 2 °C) o'tkazildi. Hisob-kitoblar GUM (JCGM 100:2008) va EA-4/02 hujjatlari talablariga muvofiq bajarildi.

3. NATIJALAR

3.1. Takroriy o'lchovlar va A turdagi noaniqlik

10 bar nuqtada kalibrlanayotgan manometrning ketma-ket 10 marta olingan ko'rsatishlari 1-jadvalda keltirilgan. Etalon tomonidan beriladigan haqiqiy qiymat 10,000 bar.

1-jadval. Manometr ko'rsatishlarining takroriy o'lchov natijalari (10 bar nuqta)

№ o'lchov	Ko'rsatish, bar	O'rtadan chetlanish, bar
1	10,03	+0,010
2	10,01	-0,010
3	10,04	+0,020
4	10,02	0,000
5	10,00	-0,020
6	10,03	+0,010
7	10,02	0,000
8	10,01	-0,010
9	10,03	+0,010
10	10,01	-0,010
O'rta qiymat \bar{x}	10,020 bar	

O'rta qiymat $\bar{x} = 10,020$ bar. (3)-formula bo'yicha tajriba standart og'ishi $s = 0,0125$ bar. (4)-formulaga ko'ra A turdagi standart noaniqlik:

$$u_A = 0,0125 / \sqrt{10} = 0,00394 \text{ bar} .$$

3.2. B turdagi noaniqlik tarkibiy qismlari

B turdagi manbalar va ularning standart noaniqliklari quyidagicha hisoblandi:

– **Etalon noaniqligi.** Sertifikatda $U = 0,008$ bar ($k = 2$). Standart noaniqlik: $u_e = 0,008 / 2 = 0,00400$ bar.

– **Diskretlik.** Manometr o'qish qadami $d = 0,01$ bar, yarim kenglik $a = 0,005$ bar; tekis taqsimot: $u_d = 0,005 / \sqrt{3} = 0,00289$ bar.

– **Gisterezis.** O'sish va kamayish yo'nalishidagi ko'rsatishlar farqi $0,01$ bar, yarim kenglik $0,005$ bar; tekis taqsimot: $u_h = 0,005 / \sqrt{3} = 0,00289$ bar.

– **Harorat ta'siri.** Harorat o'zgarishidan kelib chiqadigan baholangan chegara $\pm 0,006$ bar; tekis taqsimot: $u_T = 0,006 / \sqrt{3} = 0,00346$ bar.

3.3. Noaniqlik byudjeti

Barcha tarkibiy qismlar 2-jadvalda — noaniqlik byudjetida jamlangan.

2-jadval. 10 bar nuqtadagi kalibrlash uchun noaniqlik byudjeti

No	Noaniqlik manbai	Taqsimot	Qiy mat a _i , bar	Bo'1 uvchi	u _i , bar
1	Takrorlanuv- chanlik	normal	s = 0,0125	√10	0,0 0394
2	Etalon (sertifikat)	normal	U = 0,008	2	0,0 0400
3	Diskretlik	tekis	0,00 5	√3	0,0 0289
4	Gisterezis	tekis	0,00 5	√3	0,0 0289
5	Harorat ta'siri	tekis	0,00 6	√3	0,0 0346
Birlashtirilgan standart noaniqlik uc					0,00776
Kengaytirilgan noaniqlik U (k = 2)					0,016

(5)-formula bo'yicha (barcha c_i = 1) birlashtirilgan standart noaniqlik:

$$u_c = \sqrt{(0,00394^2 + 0,00400^2 + 0,00289^2 + 0,00289^2 + 0,00346^2)} = 0,00776 \text{ bar} .$$

(6)-formulaga ko'ra, k = 2 qoplash koeffitsienti bilan kengaytirilgan noaniqlik:

$$U = 2 \cdot 0,00776 = 0,0155 \approx 0,016 \text{ bar} .$$

3.4. Yakuniy natija

Manometrning o'rtacha ko'rsatishi 10,020 bar, etalonning haqiqiy qiymati esa 10,000 bar bo'lgani uchun asbobning ko'rsatish xatoligi $\Delta = +0,020$ bar (mos tuzatma $-0,020$ bar) ni tashkil etadi. Shunday qilib, kalibrlash natijasi quyidagicha ifodalanadi: 10 bar nuqtada manometrning xatoligi $(0,020 \pm 0,016)$ bar (k = 2, taxminan 95% ishonch ehtimoli). Boshqacha aytganda, o'lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati 95% ishonch bilan asbob ko'rsatishidan hisoblangan oraliqda yotadi.

4. MUHOKAMA

Noaniqlik byudjetining tahlili shuni ko'rsatadiki, umumiy noaniqlikka eng katta hissani ikki tarkibiy qism — etalonning noaniqligi (0,00400 bar) va takrorlanuvchanlik

(0,00394 bar) qo'shadi. Bu ikki manba birlashtirilgan noaniqlik kvadratining qariyb 70 foizini tashkil etadi. Demak, kalibrlash aniqligini oshirishning eng samarali yo'li — aniqligi yuqoriroq etalondan foydalanish va takroriy o'lchovlar sonini ko'paytirish hamda o'lchov sharoitlarini barqarorlashtirish orqali tarqoqlikni kamaytirishdir.

Diskretlik, gisterezis va harorat ta'siri kabi tarkibiy qismlar nisbatan kichik bo'lsa-da, ularning birgalikdagi hissasi sezilarli. Xususan, harorat ta'sirini kamaytirish uchun kalibrlashni qat'iy nazorat qilinadigan iqlim sharoitida o'tkazish maqsadga muvofiq. Diskretlik bilan bog'liq noaniqlik esa asbobning konstruktiv xususiyati bo'lib, faqat yuqori ajratish qobiliyatiga ega asbobni tanlash orqali kamaytiriladi.

Olingan kengaytirilgan noaniqlik ($U = 0,016$ bar) o'lchov vositasining yaroqliligi to'g'risida qaror qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Agar manometrda belgilangan ruxsat etilgan eng katta xatolik (MPE) chegarasi, masalan, $\pm 0,05$ bar bo'lsa, aniqlangan xatolik (0,020 bar) noaniqlik bilan birga ($0,020 + 0,016 = 0,036$ bar) ham ushbu chegaradan kichik bo'ladi va asbob yaroqli deb topiladi. ISO/IEC 17025 talablariga binoan muvofiqlik to'g'risida qaror qabul qilishda aynan o'lchov noaniqligi hisobga olinishi (zarur hollarda himoya zonasi — guard band qo'llanilishi) lozim, aks holda noto'g'ri qaror xavfi yuzaga keladi.

Tadqiqotning ayrim cheklovlarini ham qayd etish o'rinli. Birinchidan, hisob-kitobda kirish kattaliklari o'zaro bog'liq emas deb qabul qilindi; korrelyatsiya mavjud bo'lganda (5)-formulaga qo'shimcha hadlar kiritiladi. Ikkinchidan, $k = 2$ qiymati natija taqsimotining normalga yaqinligi va erkinlik darajalarining yetarliligi farazi asosida tanlandi; tarkibiy qismlar soni kam bo'lganda effektiv erkinlik darajalarini Welch–Satterthwaite formulasi bo'yicha aniqlash aniqroq natija beradi. Uchinchidan, baholash faqat bitta (10 bar) nuqta uchun bajarildi; o'lchov diapazonining boshqa nuqtalarida noaniqlik farq qilishi mumkin, shu sababli amaliyotda kalibrlash bir nechta nuqtada o'tkaziladi.

Umuman olganda, bayon etilgan metodika murakkab matematik apparatni talab qilmaydi va korxonada darajasidagi metrologiya xizmatlarida amalga oshirilishi mumkin. Uni joriy etish o'lchov natijalarining ishonchliligini oshiradi, mahsulot sifatini boshqarish qarorlarini asosli qiladi va O'zbekiston laboratoriyalarining ISO/IEC 17025 talablariga muvofiqligini hamda natijalarning xalqaro tan olinishini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA

Maqolada o'lchov vositalarini kalibrlashda o'lchov noaniqligini baholashning GUM metodikasiga asoslangan to'liq ketma-ketligi ko'rib chiqildi: matematik modelni tuzishdan boshlab, A va B turdagi tarkibiy qismlarni baholash, ularni birlashtirilgan standart noaniqlikka jamlash va kengaytirilgan noaniqlikni hisoblashgacha bo'lgan bosqichlar bayon etildi.

Raqamli manometrni 10 bar nuqtada kalibrlash misolida noaniqlik byudjeti tuzildi va birlashtirilgan standart noaniqlik $uc = 0,00776$ bar, kengaytirilgan noaniqlik esa $U = 0,016$ bar ($k = 2$) qiymatlari olindi. Tahlil umumiy noaniqlikka eng katta hissani etalonning noaniqligi va takrorlanuvchanlik qo‘shishini ko‘rsatdi.

Olingan natijalar va bayon etilgan metodika O‘zbekiston korxonalari metrologiya xizmatlarida o‘lchov natijalarining ishonchliligini oshirish, mahsulot sifatini boshqarishda asosli qarorlar qabul qilish hamda laboratoriyalarning ISO/IEC 17025 talablariga muvofiqligini ta’minlash uchun amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. JCGM 100:2008. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM 1995 with minor corrections). — BIPM, 2008.
2. JCGM 200:2012. International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM). — BIPM, 2012.
3. ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. — Geneva: ISO, 2017.
4. EA-4/02 M:2022. Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration. — European Accreditation, 2022.
5. OIML R 111. Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 — Metrological and technical requirements. — OIML, 2004.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Metrologiya to‘g‘risida”gi Qonuni (yangi tahriri). 2020-yil 7-aprel, O‘RQ-614-son (so‘nggi o‘zgartishlar bilan, O‘RQ-872-son, 2023).
7. Z.Turaev .Study of thermal stability of materials based on modified wood shavings*- Science and innovation, 2024
8. Abduvaliyev A.A., Latipov V.B., Umarov A.S., Alimov M.N., Xakimov V.I. Standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish, sifat. — Toshkent: SMSITI.
9. Matmusayev U.M., Qulmetov M.Q., Ochilov T.A. va b. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish asoslari. — Toshkent: Reliable Print, 2021.
10. “O‘zbekiston metrologiyasi” ilmiy-texnik elektron jurnali. — Toshkent: “O‘zbekiston milliy metrologiya instituti” DK (nim.uz).
11. Sergeyev A.G., Krohin V.V. Metrologiya: o‘quv qo‘llanma. — Moskva: Logos, 2020.